

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Water Digital Ecosystem

NatFIM

NATional Flood Impact Model

Metodologia & Linee guida

Marzo 2026

Attività	NATFIM: NATional Flood Impact Model
Versione	24 Giugno 2026
Istituzioni e società coinvolte	Università di Torino, Università degli Studi dell'Aquila, IUSS (Istituto Universitario di Studi Superiori) Pavia, Università degli Studi di Firenze, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Ferrara, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Consiglio Nazionale delle Ricerche, O2H Engineering, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
Responsabili	Enrico Corrado Borgogno Mondino, Anna Rita Scorzini, Mario Lloyd Virginio Martina, Chiara Arrighi, Francesco Ballio, Daniela Molinari, Marco Pilotti, Paolo Ciavola, Alessio Domeneghetti, Simone Sterlacchini, Tommaso Simonelli
Autori	Anna Rita Scorzini, Marco Zazzeri

INDICE

1	Obiettivi e struttura del documento	2
2	Descrizione delle procedure presenti in NATFIM.....	3
2.1	Edifici residenziali	3
2.2	Edifici strategici	8
2.3	Attività economiche	9
2.4	Strade	12
2.5	Ferrovie	17
2.6	Stazioni ferroviarie	22
2.7	Allevamenti.....	22
2.8	Agricoltura: colture.....	25
2.9	Aree protette – beni ambientali	30
2.10	Beni culturali.....	31
2.11	Popolazione	34
2.12	Sorgenti inquinanti - Impianti a rischio di inquinamento accidentale	35
3	Guida pratica all’utilizzo di NATFIM	37
	Riferimenti bibliografici	39
	Sitografia	39

1 Obiettivi e struttura del documento

Nel presente documento vengono descritte le caratteristiche e peculiarità dell'applicativo **NATFIM (NATional Flood Impact Model)** all'interno dell'ecosistema digitale di RETURN. NatFIM si presenta come evoluzione del progetto **MOVIDA (MOdello per la Valutazione Integrata del Danno Alluvionale - sites.google.com/view/movida-project)**, nato nell'ambito della Convenzione Operativa stipulata tra 8 Università italiane e il CNR con l'Autorità Distrettuale del Bacino del Po (AdBPo).

NatFIM si propone come modello a scala nazionale per la valutazione degli impatti avversi di scenari di alluvione per le categorie di elementi esposti definite dalla Direttiva Alluvioni, sfruttando dati relativi agli specifici contesti di pericolosità e vulnerabilità. Nel dettaglio, dato uno scenario di alluvione, il modello restituisce informazioni sulla tipologia di esposto e degli impatti di natura tangibile, espressi anche in termini economici per determinati settori.

Alla prima data di rilascio, la copertura spaziale di analisi in NATFIM comprende le regioni ricadenti all'interno del distretto idrografico del Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto), successivamente estesa anche alle regioni Umbria, Abruzzo e Sardegna.

Schema concettuale di NATFIM

Nella Sezione 2 del presente documento, per ogni categoria di *asset* esposto valutabile in NATFIM viene dapprima sinteticamente riassunto l'approccio modellistico alla base della procedura e successivamente dettagliati gli input e gli output restituiti dalla procedura stessa.

Infine, nella Sezione 3, viene fornita una guida pratica all'utilizzo di NATFIM all'interno dell'ecosistema digitale.

2 Descrizione delle procedure presenti in NATFIM

2.1 Edifici residenziali

L'algoritmo per il comparto edilizio residenziale permette di valutare l'esposizione e il danno economico (con riferimento alla sola struttura) che un edificio può subire se sottoposto ad un evento alluvionale di cui è noto, tramite modellazione, il valore del tirante idraulico, aggregando il dato alla micro-scala (singolo edificio) sulle sezioni di censimento. Nell'algoritmo sono attualmente implementati tre modelli di danno, calibrati e validati per il contesto italiano. La procedura fornisce, inoltre, *output* tabellari relativi a danno ed esposizione, sia alla scala dell'area di analisi, che per singolo comune che ha parte del proprio territorio nello scenario di alluvione considerato.

Metodologia di valutazione del danno

Step 1. Valutazione dell'esposto

L'identificazione degli edifici esposti deriva dalla semplice intersezione spaziale tra il perimetro dell'area allagata e lo strato informativo relativo agli edifici residenziali, che vengono caratterizzati, sulla base dai dati disponibili alla micro- o alla meso-scala, in termini della loro superficie in pianta, altezza e numero di piani. Ad ogni edificio residenziale in area allagata viene inoltre attribuito il valor medio dell'altezza d'acqua per poligono estratto dalla mappa di pericolosità. In funzione del valore dell'altezza d'acqua, viene determinato il numero di piani effettivamente allagati per ogni edificio (o per sezione censuaria), trascurando la presenza di eventuali piani interrati, per mancanza di informazioni specifiche a riguardo nei database disponibili. Successivamente, vengono valutate le caratteristiche che incidono maggiormente sulla vulnerabilità della struttura degli edifici, a partire dai dati ISTAT: tipologia strutturale (calcestruzzo armato, muratura, ecc.) e livello di manutenzione/stato di conservazione (ottimo, buono, mediocre, pessimo). Nello specifico, si considerano, per tutti gli edifici appartenenti a una sezione di censimento, la tipologia strutturale e il livello di manutenzione più frequenti all'interno della sezione stessa. L'esposizione degli edifici in termini monetari viene stimata sulla base dei costi di ricostruzione CRESME 2020.

Viene quindi calcolato il valore economico E [€] del singolo edificio (o degli edifici all'interno della singola sezione di censimento) secondo la formula:

$$E = n \cdot A \cdot RV$$

dove n indica il numero di piani allagati, A [m²] l'area in pianta dell'edificio (o degli edifici in caso di valutazione alla meso scala) e RV [€/m²] il costo di ricostruzione.

Il valore economico dei singoli edifici viene poi aggregato a livello di sezione censuaria ai fini della restituzione degli *output*.

Step 2. Valutazione del danno

Il danno atteso viene valutato in termini monetari, con riferimento alla sola struttura dell'edificio (non ai contenuti), mediante un abaco di tre modelli che permettono la stima del danno a partire dalla conoscenza del tirante idrico, del valore economico dell'edificio e di alcune caratteristiche di vulnerabilità dello stesso: Carisi et al. (2018), Simple-INSYDE (Galliani et al., 2020), Arrighi et al. (2018 a, b).

Modello Carisi et al. (2018)

Carisi et al. (2018) è un modello empirico alla micro-scala (ovvero alla scala del singolo edificio esposto), che stima il danno agli edifici residenziali in termini relativi, utilizzando come unica variabile il tirante in corrispondenza dell'edificio. Il modello è stato testato e calibrato insieme ad altri modelli univariati e bivariati (lineari, a radice quadrata, logaritmici) sui dati di danno post-evento di tre grandi eventi alluvionali italiani degli ultimi decenni: Secchia 2014, Bacchiglione 2010 e Adda 2002 (Carisi et al., 2018, Amadio et al., 2019). Nello specifico, il modello esprime il danno come funzione della radice quadrata del tirante, considerando un'intercetta pari a 0, essendo stato calibrato in un'area in cui la tipologia edilizia prelevante non presentava piani interrati:

$$d = 0.13h^{1/2}$$

dove d [-] è il danno in termini relativi e h [m] il tirante idrico in corrispondenza dell'edificio.

Il danno assoluto D [€] viene quindi ottenuto moltiplicando il danno relativo d per il valore economico E del singolo edificio (o degli edifici all'interno della singola sezione di censimento):

$$D = E \cdot d$$

Analogamente a quanto detto per l'esposto, il danno economico sul singolo edificio viene aggregato a livello di sezione censuaria ai fini della restituzione degli *output*.

Modello Simple-INSYDE

Simple-INSYDE (Galliani et al., 2020) è un modello multivariato sintetico (*expert-based*) che stima il danno alla parte strutturale degli edifici residenziali in termini relativi, tenendo conto di molteplici variabili esplicative, legate sia alla pericolosità che alla vulnerabilità degli elementi esposti. Il modello è stato validato sui dati di danno post-evento di due eventi alluvionali: Bacchiglione 2010 e Adda 2002 (Dottori et al. 2016, Molinari et al. 2020). Il modello calcola il danno alla struttura dell'edificio come somma dei danni ai singoli piani esposti. Nello specifico, il danno complessivo alla struttura dell'edificio è dato dalla somma dei danni a quattro componenti distinte:

- Danno al seminterrato, $d_{basement}$: il seminterrato, se presente, è ipotizzato totalmente allagato in caso di alluvione; il danno ad esso riferito risulta quindi indipendente dal tirante idrico.
- Danno al piano, d_{storey} : la funzione per il calcolo del danno al piano è valida per tutti i piani superiori al seminterrato; è l'unica componente di danno funzione del tirante idrico.

- Danno al pavimento, d_{floor} : componente costante di danno, considerata in caso di altezza d'acqua superiore a zero per gli edifici di prego (alto livello di finitura).
- Danno alla centrale termica, d_{boiler} : componente costante del danno, presente in caso di esistenza di un seminterrato o di tiranti idrici superiori a 1.6 m, rispettivamente corrispondenti alla condizione di caldaia posizionata nel seminterrato o al piano.

Il modello Simple-INSYDE è dunque composto dalle seguenti funzioni di danno relativo d_x [-]:

$$d_{basement} = f(A_{basem})f(du) \rightarrow \begin{cases} f(A_{basem}) = 0.02 + \frac{0.35}{\sqrt{A_{basem}}} \\ f(du) = 1 + 0.3 \arctan(du - 36) \end{cases}$$

$$d_{storey} = f(h)f(A)f(LM, du)f(BS)f(FL)f(q) \rightarrow \begin{cases} f(h) = (0.17h - 0.02h^2) \\ f(A) = \left(0.2 + \frac{7}{\sqrt{A}}\right) \\ f(LM, du) = \begin{cases} 1 + 0.15 \cdot \arctan(du - 36) & \text{if LM low} \\ 0.8 + 0.2 \cdot \arctan(du - 36) & \text{if LM high} \end{cases} \\ f(BS) = \begin{cases} 1.35, & \text{if BS masonry} \\ 1, & \text{else} \end{cases} \\ f(FL) = \begin{cases} 1.5, & \text{if FL high} \\ 1, & \text{else} \end{cases} \\ f(q) = \begin{cases} 1.2, & \text{if } q = 1, \text{ presence of pollutants} \\ 1, & \text{else} \end{cases} \end{cases}$$

$$d_{floor} = f(h, FL) = \begin{cases} 0.04, & \text{if } h > 0 \text{ and FL high} \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$d_{boiler} = f(A_{basem}, h) = \begin{cases} 0.015, & \text{if } A_{basem} \neq 0 \text{ or } A_{basem} = 0 \text{ and } h > 1.6 \text{ m} \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

dove h [m] è il tirante idrico in corrispondenza dell'edificio, du [ore] è la durata dell'allagamento, q è una variabile binaria che indica la presenza di inquinanti (1) o meno (0), A [m²] l'area del piano (area in pianta dell'edificio), A_{basem} [m²] l'area del piano seminterrato, LM il livello di manutenzione (alto o basso), BS la tipologia strutturale (muratura o calcestruzzo armato) e FL il livello di finitura (alto, medio o basso) dell'edificio.

Il danno assoluto totale D [€] viene quindi calcolato come prodotto del danno relativo alle singole componenti d_x [-] per il costo di ricostruzione RV [€/m²] e l'area in pianta A [m²] dell'edificio:

$$D = RV_{basem} \cdot A_{basem} \cdot d_{basement} + RV_{storey} \cdot A \cdot \left[\sum_{i=1}^n (d_{storey_i} + d_{floor_i}) + d_{boiler} \right]$$

dove n è il numero di piani allagati dell'edificio.

Analogamente al modello precedente, il danno economico sul singolo edificio viene aggregato a livello di sezione censuaria.

IN NATFIM, il modello Simple-INSYDE è implementato come segue:

- La componente di danno $d_{basement}$ è stata posta pari a zero, per via della mancanza di dati a larga scala per la corretta caratterizzazione degli edifici.

- L'unico parametro di pericolosità variabile risulta essere il tirante idrico, calcolato a partire dalle mappe di pericolosità. Per quanto riguarda gli altri parametri, ad ogni edificio (o sezione censuaria) vengono attribuiti i valori di default del modello: $du = 24$ ore, $q = 1$.
- Ad ogni edificio (o sezione censuaria) viene attribuito un livello di finitura *FL medio* come valore di default.
- Ad ogni edificio (o sezione censuaria) viene attribuito il livello di manutenzione *LM* più frequente all'interno della sezione di censimento, a partire dai dati ISTAT, secondo la seguente corrispondenza: *LM = alto* per gli "Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione ottimo/buono"; *LM = basso* per gli "Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione mediocre/pessimo".

Modello Arrighi et al. (2018 a,b)

Arrighi et al. (2018 a, b) è un modello univariato sintetico, calibrato e testato per la città di Firenze, che stima il danno alla parte strutturale degli edifici residenziali in termini relativi, utilizzando come unica variabile il tirante in corrispondenza dell'edificio. Nello specifico, il modello comprende due curve di danno distinte a seconda che gli edifici residenziali siano dotati o meno di un piano interrato. La curva sviluppata per gli edifici senza piano interrato fornisce il danno fisico percentuale d [%] in funzione del tirante idrico medio in corrispondenza dell'edificio h [m], considerando un piano (il piano terra). Tale curva è descritta dalle seguenti equazioni:

$$d = 0 \quad \text{se } h < 0.25 \text{ m (*)}$$

$$d = 52 \cdot h - 13 \quad \text{se } 0.25 \text{ m} \leq h \leq 1.5 \text{ m}$$

$$d = 17.5 \cdot h + 38.75 \quad \text{se } 1.5 \text{ m} < h \leq 3.5 \text{ m}$$

La curva sviluppata per gli edifici residenziali con piano interrato fornisce il danno percentuale in funzione del tirante idrico considerando entrambi i livelli, attraverso le seguenti equazioni:

$$d = 6 \quad \text{se } h < 0.25 \text{ m (*)}$$

$$d = 52 \cdot h - 7 \quad \text{se } 0.25 \text{ m} \leq h \leq 1.5 \text{ m}$$

$$d = 14.5 \cdot h + 49.25 \quad \text{se } 1.5 \text{ m} < h \leq 3.5 \text{ m}$$

La soglia di 0.25 m (*), in corrispondenza della quale si assume danno nullo (senza piano interrato) o pari al 6% (con piano interrato), tiene conto della quota del piano terra sul marciapiede stradale, nel primo caso, e dei possibili effetti di ristagno d'acqua nel seminterrato, nel secondo caso (Arrighi et al., 2013).

È importante sottolineare come le curve di danno arrivino al 100% in corrispondenza dell'altezza del piano terra (assunta pari a 3.5 m), quindi il valore dell'esposto a cui queste si applicano è quello del piano terra e, se presente, di quello interrato, non il valore dell'intero edificio.

Il danno assoluto D [€] per ogni piano viene quindi calcolato moltiplicando il danno relativo d per il costo di ripristino C e l'area in pianta A del singolo edificio:

$$D = d \cdot A \cdot C$$

dove il costo di ripristino C [€/m²] è pari al 65% dal costo di ricostruzione RV [€/m²] dell'edificio.

Analogamente ai modelli precedenti, il danno economico sul singolo edificio viene aggregato a livello di sezione censuaria.

Dati di input alla procedura

- **Edifici:** *layer* a geometria poligonale relativo all'ingombro al suolo di tutte le tipologie di edifici presenti nelle aree coperte da NATFIM, creato ad hoc e risultato dell'omogeneizzazione delle informazioni presenti nei *database* topografici regionali e nel *Database di Sintesi Nazionale* (DBSN) messo a disposizione a *download* libero dall'Istituto Geografico Militare (IGM – <https://www.igmi.org/it/dbsn-database-di-sintesi-nazionale>). Gli attributi associati alla geometria poligonale riguardano la destinazione d'uso (**COD_CAT_USO** - ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.), le caratteristiche delle porzioni dell'edificio (attributo **COD_TIPO_PORZ**) che descrivono se la porzione sia a portico, un sottopasso, ecc. Ad ogni edificio, se possibile, è associata un'altezza in metri rispetto al piano terra (campo **He**).
- **Sezioni di censimento:** costituiscono sia l'unità elementare di aggregazione delle informazioni di esposizione e danno economico (come per gli altri *assets*), ma anche fonte di informazioni per la caratterizzazione della vulnerabilità degli edifici nelle funzioni di danno implementate nell'applicazione (ad esempio, la tipologia costruttiva prevalente (calcestruzzo, muratura, ecc.) all'interno delle sezioni di censimento, informazione del tutto assente nei *database* topografici; oppure l'altezza media degli edifici presenti nella sezione, come media del numero di piani, da associare agli edifici qualora l'informazione sulla loro altezza non fosse riportata nel *database* topografico regionale originario).
- **Aree bagnate permanenti:** *layer* a geometria poligonale rappresentante tutte le aree con presenza d'acqua in superficie (ad esempio, alvei fluviali, laghi, invasi artificiali, ecc.).
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

1. **Danno edifici residenziali per sezione di censimento:** *layer* a geometria poligonale che rappresenta le porzioni di sezioni censuarie allagate. La parte attributiva è costituita dall'aggregazione (somma) dei valori di esposizione e danno di ogni singolo edificio (analisi alla micro-scala) impattato all'interno della sezione di censimento. La tabella degli attributi presenta i seguenti campi:
 - **provincia:** identifica la provincia di appartenenza della sezione di censimento;
 - **comune:** identifica il comune di appartenenza della sezione di censimento;
 - **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
 - **n_edifici:** numero di edifici impattati all'interno della sezione di censimento;

- **Area_sezione_allagata**: area della porzione allagata della sezione di censimento;
 - **Esposizione**: esposizione economica totale per gli edifici all'interno della sezione di censimento;
 - **Dm_unibo**: danno economico totale calcolato con la funzione di Carisi et al. (2018);
 - **Dm_unifi**: danno economico totale calcolato con la funzione di Arrighi et al. (2018 a, b);
 - **Dm_insyde**: danno economico totale calcolato con la funzione di Galliani et al. (2020);
 - **Indicatore_danno**: indicatore di danno, calcolato come media del danno per i tre modelli utilizzati per unità di superficie allagata (km²);
 - **Classe_danno**: campo testuale che suddivide i valori dell'attributo **Indicatore_danno** in cinque classi (nullo, basso, medio, alto, molto alto) utilizzando come valori soglia per la loro definizione il primo, secondo e terzo quartile.
2. **Esposizione edifici residenziali per sezione di censimento**: *layer* geometricamente identico a quello relativo al danno e con cui condivide la parte attributiva, alla quale vengono aggiunti due campi specifici per la rappresentazione simbolica dei risultati. I due campi addizionali sono:
 - **Indicatore_esposizione**: indicatore di esposizione, per unità di superficie allagata (km²);
 - **Classe_esposizione**: campo testuale che suddivide i valori dell'attributo **Indicatore_esposizione** in cinque classi (nulla, bassa, media, alta, molto alta) utilizzando come valori soglia per la loro definizione il primo, secondo e terzo quartile.
 3. **Tabella danno totale per comune**: tabella .csv in cui vengono calcolati, per ogni comune in area allagata, il numero totali di edifici esposti, il valore dell'esposizione economica e il danno totale calcolato tramite le tre funzioni precedentemente descritte.
 4. **Tabella danno totale nell'area di studio**: tabella .csv in cui sono presenti i dati aggregati a scala dell'area di studio riguardo il numero di edifici esposti, l'esposizione economica e il danno secondo le tre funzioni.

2.2 Edifici strategici

L'impatto viene valutato in termini potenziali e non monetari (numero di edifici esposti), distinguendo tra gli edifici che hanno funzione strategica per le finalità di protezione civile (edifici strategici) e quelli ospitanti fasce di popolazione vulnerabile (edifici sensibili). La scelta di non valutare il valore di questi beni (e il danno) in termini monetari deriva dalla considerazione che l'interesse verso di essi non è tanto legato al danno fisico che possono subire in caso di alluvione, quanto piuttosto alle conseguenze sistemiche del loro danneggiamento (es. difficoltà nella gestione dell'emergenza, esposizione di persone particolarmente vulnerabili).

La procedura usa come dato di *input* un *layer* vettoriale a geometria puntuale creato *ad hoc* (**Edifici strategici**) e restituisce in *output* gli edifici strategici localizzati all'interno della mappa di allagamento considerata, il dato aggregato alla scala della porzione di sezione di censimento impattata, indicandone la numerosità al suo interno, e un dato tabellare che specifica il numero di edifici in funzione della tipologia (edifici strategici in senso stretto o edifici sensibili) per ogni comune in area allagata.

Dati di input alla procedura

- **Edifici strategici:** *layer* a geometria puntuale risultante dall'attività di sintesi e omogeneizzazione di vari *database* istituzionali e non (geoportali regionali, OSM, Open Data, ecc.). La struttura tabellare prevede la loro suddivisione per **Tipologia** (edifici strategici in senso stretto o edifici sensibili), per **Categoria** (amministrativo, sportivo, militare, ecc.) e, laddove possibile, specificandone il **Nome**.
- **Sezioni di censimento:** utilizzate come unità minima di aggregazione degli edifici strategici ricadenti al loro interno e potenzialmente esposti.
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

1. **Edifici strategici esposti:** *layer* a geometria puntuale rappresentante gli edifici strategici all'interno dell'area allagata. Oltre agli attributi ereditati dal *layer* di *input* originale (ad es. **Categoria, Tipologia, Nome**, ecc.) sono presenti i campi **sez2011** e **comune** che identificano, rispettivamente, la sezione di censimento e il comune in cui sono localizzati.
2. **Edifici strategici esposti per sezioni di censimento:** *layer* a geometria poligonale contenente le porzioni di sezioni di censimento impattate, riportanti il numero di edifici strategici presenti. Sono incluse anche le sezioni che non contengono alcun edificio strategico/sensibile.

Gli attributi presenti sono:

- **provincia:** identifica la provincia di appartenenza della sezione di censimento;
 - **comune:** identifica il comune di appartenenza della sezione di censimento;
 - **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
 - **Area_sezione_impattata:** area della sezione di censimento impattata;
 - **Area_sez:** area totale della sezione di censimento;
 - **n_edifici_strategici:** numero totale di edifici strategici presenti all'interno della sezione di censimento.
3. **Tabella edifici strategici esposti per comune:** tabella .csv che riporta il numero totale (attributo **count**) di edifici strategici, suddivisi per **Tipologia** (se edificio sensibile o strategico), all'interno dei comuni in area allagata.

2.3 Attività economiche

L'algoritmo permette di valutare l'esposizione delle attività economiche (in termini di struttura e contenuti) sia a livello delle singole Sezioni ATECO presenti in una sezione censuaria, sia a livello della sezione censuaria stessa come dato aggregato, utilizzando come *proxy* il numero degli addetti. Il valore economico unitario per addetto viene

collegato ad ogni Sezione ATECO all'interno della procedura, utilizzando opportune associazioni tabellari. L'*output* alla meso-scala (sezione censuarie), restituisce, inoltre, un indicatore di esposizione utilizzando come variabile di riferimento il numero degli addetti per unità di superficie allagata (km²).

Metodologia di valutazione dell'esposizione

L'identificazione delle attività commerciali e industriali esposte deriva dalla semplice intersezione spaziale tra il perimetro dell'area allagata e lo strato informativo relativo alle sezioni di censimento ISTAT, contenente i dati relativi all'industria e ai servizi. Una volta identificate le sezioni o le porzioni di sezione ricadenti nell'area allagata, si procede al calcolo del numero di addetti delle attività economiche (suddivise per gruppi ATECO), considerato come una *proxy* significativa delle dimensioni economiche delle aziende, che permette di scalare il capitale lordo, ovvero l'esposto, a livello delle sezioni di censimento.

Nell'ipotesi di distribuzione uniforme delle attività all'interno della sezione, il numero di addetti fornito da ISTAT viene ridotto proporzionalmente alla superficie allagata della sezione stessa, come segue:

$$Addetti_i = \alpha \cdot ADDETTI_i$$

dove α è il coefficiente di riduzione dato dal rapporto tra l'area allagata e l'area totale della sezione censuaria, i indica la sezione ATECO considerata, mentre $ADDETTI_i$ sono i dati forniti dal censimento ISTAT sul numero di lavoratori dipendenti delle imprese appartenenti alla sezione ATECO i , alla scala della sezione censuaria.

Le imprese in area allagata vengono quindi caratterizzate in termini monetari, distinguendo tra le strutture/gli edifici e i contenuti, sulla base dei dati nazionali ISTAT. Nello specifico, il valore economico delle imprese delle diverse sezioni ATECO viene valutato in termini di capitale lordo, sempre alla scala della sezione di censimento. Tale valore è ottenuto come prodotto del numero di addetti presenti nella porzione allagata di ogni sezione di censimento per il capitale lordo unitario (per addetto) derivato da una regionalizzazione dei dati nazionali ISTAT sulla base del valore aggiunto alla scala provinciale, distinguendo il valore delle strutture da quello dei contenuti:

$$Capitale\ lordo_strutture_i = Addetti_i \cdot Cu_{strutture,i}$$

$$Capitale\ lordo_contenuti_i = Addetti_i \cdot Cu_{contenuti,i} \quad i (i \in [B:K, N:M])$$

dove $Cu_{strutture,i}$ e $Cu_{contenuti,i}$ indicano il capitale lordo unitario, rispettivamente, delle strutture e dei contenuti, per le imprese appartenenti alla sezione ATECO i .

Dati di input alla procedura

- **Tabelle Attività Economiche regionali**, che definiscono, per ogni sezione di censimento, le Sezioni ATECO presenti e il numero totale di addetti e di unità locali associate.

- **Sezioni di censimento:** utilizzate come unità di aggregazione delle attività commerciali e industriali presenti nella porzione esposta.
- **Aree bagnate permanenti:** *layer* a geometria poligonale rappresentante tutte le aree con presenza d'acqua in superficie (quali alvei fluviali, laghi, invasi artificiali, ecc.).
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

I tre *output* hanno una struttura tabellare analoga a meno di alcuni attributi. Di seguito, si descrive nel dettaglio l'*output* alla scala della sezione di censimento, sottolineando successivamente quelli specifici degli altri due.

1. **Esposizione attività economiche per sezione di censimento:** *layer* a geometria poligonale rappresentante le porzioni di sezioni di censimento impattate con attività economiche esposte, ottenuto come aggregazione dei dati presenti nello strato informativo relativo alle attività economiche per sezione ATECO (**Tabelle Attività Economiche regionali**). A livello tabellare viene riportato il numero totale di addetti, nonché l'esposizione economica, distinta per le strutture e i contenuti. Gli attributi presenti e comuni agli altri due output sono:

- **provincia:** identifica la provincia di appartenenza della sezione di censimento;
- **comune:** identifica il comune di appartenenza della sezione di censimento;
- **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
- **Area_sez:** area totale della sezione censimento;
- **Area_sezione_impattata:** superficie della porzione di sezione di censimento impattata.
- **n_addetti:** numero totale di addetti presenti nella sezione di censimento;
- **ESPO_addetti_str:** esposizione economica totale sulla struttura utilizzando il capitale lordo unitario per addetto;
- **ESPO_addetti_cont:** esposizione economica totale sui contenuti utilizzando il capitale lordo unitario per addetto;
- **n_addetti_kmq:** indicatore che rappresenta la densità di addetti esposti per unità di superficie allagata al km²;
- **ESPO_addetti_str_kmq:** indicatore di esposizione che rappresenta il valore economico esposto delle strutture per unità di superficie allagata al km², utilizzando il capitale lordo unitario per gli addetti;
- **ESPO_addetti_cont_kmq:** indicatore che rappresenta il valore economico esposto dei contenuti per unità di superficie allagata al km², utilizzando il capitale lordo unitario per gli addetti;

- **Ind_danno:** indicatore del danno potenziale per unità di superficie allagata al km², calcolato come somma dei valori esposti per struttura e contenuti utilizzando come *proxy* gli addetti.
2. **Attività economiche per sezione di censimento con esposizione nulla:** *layer* a geometria poligonale contenente le sezioni censuarie all'interno dell'area allagata che non hanno al loro interno attività economiche potenzialmente esposte. Questo *layer* è caratterizzato dagli attributi che descrivono l'id specifico della sezione di censimento (**sez2011**) e il comune di appartenenza (campo **comune**).
 3. **Esposizione attività economiche per sezione ATECO:** *layer* a geometria poligonale che raccoglie, per ogni porzione di sezione di censimento impattata, le Sezioni ATECO presenti, valutando il numero di addetti esposti e calcolandone i valori di esposizione economica secondo gli stessi attributi del tema **Esposizione attività economiche per sezione di censimento**, con l'inserimento del campo **SezATECO**, che specifica la sezione ATECO analizzata.

2.4 Strade

L'algoritmo fornisce la localizzazione delle singole tratte stradali esposte con relativo valore di impatto qualitativo e un dato aggregato vettoriale (alla scala della sezione di censimento) e tabellare (alla scala comunale e dell'area di studio), con i valori di lunghezza totale delle singole tipologie stradali in base al valore di impatto. Le procedure implementate per definire gli impatti sul reticolo stradale all'interno di un'area allagata traducono la specifica metodologia sviluppata nell'ambito del progetto MOVIDA (Allegato 4.1 – Relazione metodologica), di cui vengono qui riportati i dettagli.

Metodologia di valutazione del danno

L'approccio per la valutazione qualitativa del danno funzionale alla rete stradale impattata consiste nell'utilizzo di una matrice di danno, data a sua volta dalla combinazione di due matrici che valutano: (i) l'impatto in termini di rallentamento o interruzione del transito veicolare e (ii) la capacità della rete di assicurare il raggiungimento della destinazione, a seconda della tipologia della tratta allagata (unicità dei servizi prestazionali offerti dalla tratta allagata). La matrice di danno è stata sviluppata sulla base della letteratura esistente e dell'esperienza sul tema maturata dal gruppo di lavoro che ha sviluppato MOVIDA.

Lo schema sottostante sintetizza la metodologia sviluppata per la valutazione qualitativa del danno funzionale alla rete stradale.

Si assegna impatto nullo ai tratti stradali con tirante medio e velocità media pari a zero e ai tratti in quota (ponti/viadotti/cavalcavia), impatto massimo ai tratti più critici (gallerie), mentre l'impatto sulle restanti tratte varia a seconda della pericolosità (carico totale o tirante) e della vulnerabilità (tipologia di strada) attraverso l'utilizzo di una matrice di danno.

La matrice di danno è definita dalla combinazione delle due seguenti matrici, che valutano:

- i. Transitabilità della tratta stradale in seguito al rallentamento dei veicoli e/o all'interruzione del transito, a seconda della pericolosità idraulica e della tipologia di strada. La pericolosità idraulica viene valutata in termini di carico totale $h_e = h + v^2/2g$ (con h = tirante medio e v = velocità media della corrente nel tratto di strada allagato) o di tirante h (in mancanza di informazioni su v). L'impatto sulla transitabilità viene valutato in classi di gravità crescente da 1 a 3. Di seguito (Tabella 2.4.1) sono riportate le matrici di transitabilità in funzione del carico totale (1a) e del tirante (1b). Si nota la distinzione in due classi di pericolosità sulla base di una soglia pari a 0.3 m e 0.15 m, rispettivamente: la prima soglia corrisponde al valore di carico totale raccomandato come criterio di sicurezza per la transitabilità delle auto su strade allagate (Kramer et al., 2016), mentre 0.15 m è il tirante in corrispondenza del quale s'interrompe il transito delle auto di dimensioni ridotte (Pregolato et al., 2017).

	Classi di pericolosità	Altro	Strade di servizio e/o sterrate	Strade secondarie	Strade principali	Autostrade
1a	$0 < h_e < 0.3 \text{ m}$	1	1	1	2	2
	$h_e \geq 0.3 \text{ m}$	3	3	3	3	3
1b	$0 < h < 0.15 \text{ m}$	1	1	1	2	2
	$h \geq 0.15 \text{ m}$	3	3	3	3	3

Tabella 2.4.1. Matrice di transitabilità delle tratte stradali in funzione di carico totale (1a) o tirante (1b). Le classi di impatto corrispondono rispettivamente a: 1 = rallentamento con impatto modesto sul traffico, 2 = rallentamento con impatto significativo sul traffico, 3= interruzione del transito

- ii. Ridondanza della strada: valutazione qualitativa in merito alla presenza di alternative convenienti per raggiungere la destinazione, basata non su un reale grafo stradale, ma su ipotesi di tempi di percorribilità/unicità delle tratte, a seconda della tipologia di strada. La valutazione sulla possibilità di raggiungere una potenziale destinazione con efficienza di percorrenza viene valutata in classi di gravità crescente, da 1 a 3 (Matrice 2 - Tabella 2.4.2).

2	Altro	Strade di servizio e/o sterrate	Strade secondarie	Strade principali	Autostrade
	1	1	1	2	3

Tabella 2.4.2: Matrice di ridondanza delle tratte stradali. Le classi di impatto sono rappresentative di come il rallentamento dei veicoli o l'interruzione della strada si ritiene possano influenzare il transito: 1= influenza in maniera minima il raggiungimento della destinazione, 2= influenza significativamente il raggiungimento della destinazione (dilatazione tempi, allungamento percorso, ecc.), 3= nessuna alternativa conveniente per raggiungere la destinazione

Nel dettaglio, la matrice finale di danno si ottiene dalla media pesata delle matrici 1 (a o b) e 2, permettendo quindi di assegnare la classe di impatto (nullo, modesto, medio, elevato) alla singola tratta stradale, in funzione del valore del carico totale (o del tirante) e della tipologia di strada (Tabella 2.4.3).

Classi di pericolosità	Ponti	Altro (es. pedonali, ciclabili)	Strade di servizio e/o sterrate	Strade secondarie	Strade principali	Autostrade	Gallerie
$h = 0 \text{ m e } v = 0 \text{ m/s}$	NULLO	NULLO	NULLO	NULLO	NULLO	NULLO	NULLO
$0 < h_e \text{ (o } h) < \text{soglia}$	NULLO	MODESTO	MODESTO	MODESTO	MEDIO	ELEVATO	ELEVATO
$h_e \text{ (o } h) \geq \text{soglia}$	NULLO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO

Tabella 2.4.3: Matrice di impatto per le tratte stradali

Dopo aver assegnato un impatto potenziale ad ogni tratta stradale esposta, viene quindi valutato l'impatto complessivo atteso nella porzione allagata delle singole sezioni di censimento, in termini di lunghezza equivalente delle strade a diverso impatto per unità di superficie (IUS = indicatore unico di impatto per le strade), secondo la formula:

$$IUS = \frac{L_{equivalente}}{A_{allagata}} = \frac{p_{elevato} \cdot L_{elevato} + p_{medio} \cdot L_{medio} + p_{modesto} \cdot L_{modesto}}{A_{allagata}}$$

$A_{allagata}$ [km²] = area allagata sezione censuaria;

$L_{equivalente}$ [km] = lunghezza equivalente delle strade impattate, derivante da una pesatura dei km di tratte ad impatto elevato ($L_{elevato}$), medio (L_{medio}) e modesto ($L_{modesto}$) presenti nella porzione allagata della sezione ($p_{elevato} = 1$, $p_{medio} = 0.5$, $p_{modesto} = 0.25$).

Dati di input alla procedura

- **Strade:** layer a geometria lineare che rappresenta il reticolo stradale presente nelle aree coperte da NATFIM. Il dato è derivato dalle informazioni presenti in OSM (*OpenStreetMap*).
- **Sezioni di censimento:** utilizzate come unità minima di aggregazione delle singole tratte stradali esposte ricadenti al loro interno.
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

1. **Strade con definizione dell'impatto:** *layer*, a geometria lineare, rappresentante tutte le tratte stradali impattate (totalmente all'interno della mappa del tirante idraulico) con associate informazioni relative all'impatto secondo la matrice mostrata in figura nella pagina precedente.

Vi sono alcuni attributi ereditati dal *layer* originario di OSM descrittivi ad esempio il nome (**name**), il nome riferito allo stradario nazionale (**ref**), se tratte in galleria (campo **tunnel** con valore T(*true*) o F (*false*)), se tratte su ponti (attributo **bridge** con valore T(*true*) o F (*false*)), ed infine gli attributi frutto delle elaborazioni all'interno della procedura, quali:

- **osm_class:** identifica ciascun tratto stradale secondo una riclassificazione funzionale alla metodologia, suddividendo le varie tratte in: Autostrade, Strade principali, Strade secondarie, Strade di servizio e/o sterrate, Altre (tipologie di strade) come sentieri, piste ciclabili, ecc.;
 - **Length:** lunghezza lineare espressa in metri di ciascun tratto stradale;
 - **h_mean:** altezza media dell'acqua in un *buffer* di 5 metri dalla tratta stradale;
 - **impatto:** valore di impatto (elevato, medio, modesto, nullo) come esplicitato nella matrice mostrata nella figura della pagina precedente.
2. **Danno strade per sezione di censimento:** in questo *output* a geometria poligonale vengono rappresentate tutte le sezioni di censimento che contengono tratte stradali allagate suddivise per tipologia e impatto, indicandone la lunghezza totale (aggregata) espressa in metri. Nel dettaglio, gli attributi presenti:
 - **comune:** identifica il comune di appartenenza della sezione di censimento;
 - **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
 - **Sum_Ponte:** lunghezza totale delle tratte su ponte (con impatto nullo);
 - **Sum_Galleria:** lunghezza totale delle tratte in galleria (con impatto elevato);
 - **Sum_Autostrada:** lunghezza totale delle tratte autostradali (con impatto elevato);
 - **Sum_Str_pri_medio:** lunghezza totale delle strade principali con impatto medio;
 - **Sum_Str_pri_elevato:** lunghezza totale delle strade principali con impatto elevato;
 - **Sum_Str_sec_modesto:** lunghezza totale delle strade secondarie con impatto modesto;
 - **Sum_Str_sec_medio:** lunghezza totale delle strade secondarie con impatto medio;
 - **Sum_Str_serv_medio:** lunghezza totale delle strade di servizio con impatto medio;
 - **Sum_Str_serv_modesto:** lunghezza totale delle strade di servizio con impatto modesto;
 - **Sum_Altro_modesto:** lunghezza totale delle altre tipologie di strade con impatto modesto;
 - **Sum_Altro_medio:** lunghezza totale delle altre tipologie di strade con impatto medio;
 - **Area_sez:** area totale della sezione di censimento;
 - **Area_sezione_allagata:** area della porzione allagata della sezione di censimento;

- **Ind_danno:** indicatore di impatto (IUS), calcolato come somma pesata per impatto delle lunghezze delle tratte stradali esposte.
3. **Sezioni di censimento con danno strade nullo:** *layer* a geometria poligonale delle sezioni di censimento all'interno dell'area allagata che non contengono strade impattate. Sono presenti gli attributi relativi al **comune** e l'id univoco della sezione di censimento (**SEZ2011**).
4. **Tabella strade con impatto per comune:** tabella .csv che riporta le lunghezze totali delle tratte stradali esposte suddivise per tipologia e impatto per ogni comune attraversato. Gli attributi presenti sono:
- **comune:** identifica il comune su cui vengono valutati gli impatti sulla rete stradale;
 - **Ponti_tot_comune:** lunghezza totale delle tratte su ponte (con impatto nullo) per comune;
 - **Gallerie_tot_comune:** lunghezza totale delle tratte in galleria (con impatto elevato) per comune;
 - **Autostrade_tot_comune:** lunghezza totale delle tratte autostradali (con impatto elevato) per comune;
 - **Strade_principali_medio_tot_comune:** lunghezza totale delle strade principali con impatto medio per comune;
 - **Strade_principali_elevato_tot_comune:** lunghezza totale delle strade principali con impatto elevato per comune;
 - **Strade_secondarie_modesto_tot_comune:** lunghezza totale delle strade secondarie con impatto modesto per comune;
 - **Strade_secondarie_medio_tot_comune:** lunghezza totale delle strade secondarie con impatto medio per comune;
 - **Strade_servizio_modesto_tot_comune:** lunghezza totale delle strade di servizio con impatto modesto per comune;
 - **Strade_servizio_medio_tot_comune:** lunghezza totale delle strade di servizio con impatto medio per comune;
 - **Altre_strade_modesto_tot_comune:** lunghezza totale delle altre tipologie di strade con impatto modesto per comune;
 - **Altre_strade_medio_tot_comune:** lunghezza totale delle altre tipologie di strade con impatto medio.
5. **Tabella strade con impatto nell'area di studio:** tabella che riporta le lunghezze totali delle tratte stradali esposte suddivise per tipologia e impatto. Gli attributi presenti sono:
- **Sum-Ponte:** lunghezza totale delle tratte su ponte (con impatto nullo);
 - **Sum-Galleria:** lunghezza totale delle tratte in galleria (con impatto elevato);
 - **Sum-Autostrada:** lunghezza totale delle tratte autostradali (con impatto elevato);
 - **Sum_Str_pri-medio:** lunghezza totale delle strade principali con impatto medio;
 - **Sum_Str_pri-elevato:** lunghezza totale delle strade principali con impatto elevato;

- **Sum_Str_sec-modesto**: lunghezza totale delle strade secondarie con impatto modesto;
- **Sum_Str_sec-medio**: lunghezza totale delle strade secondarie con impatto medio;
- **Sum_Str_serv-medio**: lunghezza totale delle strade di servizio con impatto medio;
- **Sum_Str_serv-modesto**: lunghezza totale delle strade di servizio con impatto modesto;
- **Sum_Altro-modesto**: lunghezza totale delle altre tipologie di strade con impatto modesto;
- **Sum_Altro-medio**: lunghezza totale delle altre tipologie di strade con impatto medio.

2.5 Ferrovie

L’algoritmo fornisce la localizzazione delle singole tratte ferroviarie esposte con relativo valore di impatto e un dato aggregato vettoriale (alla scala della sezione di censimento) e tabellare (alla scala comunale e dell’area di studio), con i valori della lunghezza totale delle singole tipologie ferroviarie in base al valore di impatto. Le procedure implementate sono analoghe a quelle descritte per le strade (Sezione 2.4) e riassunte nella figura seguente.

Metodologia di valutazione del danno

A differenza delle strade, per le ferrovie si distinguono due possibili scenari: nel primo, la linea ferroviaria è lambita dal fronte dell’allagamento e ciò può determinare il rallentamento dei treni e, nel caso di carichi o tiranti significativi, l’attivazione del servizio di monitoraggio per pericolo di erosione; il secondo scenario corrisponde al sormonto della linea, con possibili danni al sistema di alimentazione, stabilità della massicciata e del rilevato compromessa, e conseguente interruzione del transito. I tratti ferroviari allagati/sormontati sono quelli che intersecano la mappa dei tiranti, mentre si considerano lambiti i tratti che si trovano ad una distanza massima di 10 m dall’area allagabile ma senza intersecarla. Analogamente a quanto fatto per la rete stradale, si assegna: impatto nullo ai tratti con tirante medio e velocità media pari a zero e ai tratti su ponti/viadotti/cavalcavia, impatto massimo ai tratti in galleria e impatto variabile alle restanti tratte tramite la matrice di danno, che combina la pericolosità (carico totale o tirante) e la vulnerabilità (TAV/tratte ordinarie).

La matrice di danno è data a sua volta dalla combinazione di due matrici, che valutano:

- Transitabilità della linea ferroviaria, in seguito al rallentamento dei treni con o senza attivazione del servizio di monitoraggio (scenario 1) e/o interruzione del transito (scenario 2), a seconda della pericolosità idraulica e

della tipologia di tratta (TAV/no TAV). La pericolosità idraulica viene valutata in termini di carico totale $h_e = h + v^2/2g$ (con h = tirante medio e v = velocità media della corrente nel buffer attorno al tratto ferroviario allagato - scenario 1 - o sulla tratta - scenario 2 -) o di tirante h (in mancanza di informazioni su v). L'impatto sulla transitabilità viene valutato in classi di gravità crescente da 1 a 5. Di seguito sono riportate le matrici di transitabilità (Tabella 2.5.1) in funzione del carico totale (1a) e del tirante (1b). Si nota che, per le tratte lambite dall'area allagata, vi è la distinzione in due classi di pericolosità a seconda di una soglia fissata di 0.2 m, valore derivante dalla letteratura con cui si indica il carico totale/tirante al piede della massicciata al di sopra del quale si possono avere danni alla struttura del rilevato e alla massicciata stessa (Kellermann et al., 2015). Per le tratte ricadenti invece all'interno dell'area allagata viene utilizzata come discriminante una soglia di 0.1 m. Tale soglia tiene conto delle incertezze associate alle stime dei tiranti di allagamento e della situazione in cui, seppur la tratta intersechi le aree allagate, le rotaie si possano ragionevolmente considerare non sommerse (per queste ultime si è considerata infatti un'altezza variabile tra 140-170 mm).

1a	Classi di pericolosità	Tratta ordinaria	TAV
	$0 < h_{e_buffer} < 0.2 \text{ m}$	1	2
	$h_{e_buffer} \geq 0.2 \text{ m}$	3	4
	$0 < h_{e_tratto} < 0.1 \text{ m}$	4	5
	$h_{e_tratto} > 0.1 \text{ m}$	5	5
1b	Classi di pericolosità	Tratta ordinaria	TAV
	$0 < h_{buffer} < 0.2 \text{ m}$	1	2
	$h_{buffer} \geq 0.2 \text{ m}$	3	4
	$0 < h_{tratto} < 0.1 \text{ m}$	4	5
	$h_{tratto} > 0.1 \text{ m}$	5	5

Tabella 2.5.1: Matrice di transitabilità delle tratte stradali in funzione di carico totale (1a) o tirante (1b). Le classi di impatto corrispondono rispettivamente a: 1= linea non sormontata ma lambita dall'allagamento con tiranti modesti al piede della massicciata: rallentamento treni con impatto modesto sul traffico; 2=linea non sormontata ma lambita dall'allagamento con tiranti modesti al piede della massicciata: rallentamento treni con impatto significativo sul traffico; 3= linea non sormontata ma lambita dall'allagamento con tiranti significativi e rischio danneggiamento massicciata: rallentamento treni con attivazione del servizio di monitoraggio con impatto modesto sul traffico ; 4= linea sormontata con tiranti non significativi o linea non sormontata ma lambita dall'allagamento con tiranti significativi e conseguente rischio danneggiamento massicciata: rallentamento treni con attivazione del servizio di monitoraggio con impatto significativo sul traffico; 5= sormonto binari: interruzione del transito

- ii. **Rilevanza** della tratta: valutazione qualitativa, basata principalmente sulla classificazione della tipologia di linea ferroviaria (tratta ordinaria/TAV), del potenziale impatto sulla mobilità, disagio, allungamento dei tempi di percorrenza, nonché della complessità infrastrutturale della linea ferroviaria. La rilevanza viene valutata in classi di gravità crescente da 1 a 3 (Matrice 2 - Tabella 2.5.2).

2	Tratta ordinaria	TAV
	1	3

Tabella 2.5.2: Matrice di rilevanza delle tratte ferroviarie. Le classi di impatto corrispondono rispettivamente a: 1=tratte meno significative, 3= tratte significative

Nel dettaglio, la matrice finale di danno risulta dalla media pesata delle matrici 1 (a o b) e 2, permettendo di assegnare la classe di impatto (nullo, modesto, medio, elevato) alla singola tratta ferroviaria in funzione del valore del carico totale (o del tirante) e della tipologia (Tabella 2.5.3).

Classi di pericolosità	Ponti	Tratta ordinaria	TAV	Gallerie
$h = 0 \text{ m e } v = 0 \text{ m/s}$	NULLO	NULLO	NULLO	NULLO
$0 < h_{\text{buffer}} \text{ (o } h_{\text{buffer}}) < 0.2 \text{ m}$	NULLO	MODESTO	MEDIO	ELEVATO
$h_{\text{buffer}} \text{ (o } h_{\text{buffer}}) \geq 0.2 \text{ m}$	NULLO	MEDIO	ELEVATO	ELEVATO
$0 < h_{\text{tratta}} \text{ (o } h_{\text{tratta}}) < 0.1 \text{ m}$	NULLO	MEDIO	ELEVATO	ELEVATO
$h_{\text{tratta}} \text{ (o } h_{\text{tratta}}) \geq 0.1 \text{ m}$	NULLO	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO

Tabella 2.5.3: Matrice di impatto per le tratte ferroviarie

Dopo aver assegnato un impatto potenziale ad ogni tratta ferroviaria esposta, viene quindi valutato l'impatto complessivo atteso nella porzione allagata delle singole sezioni di censimento, in termini di lunghezza equivalente delle tratte a diverso impatto per unità di superficie (IUF = indicatore unico di impatto per le ferrovie), secondo la formula:

$$IUS = \frac{L_{\text{equivalente}}}{A_{\text{allagata}}} = \frac{p_{\text{elevato}} \cdot L_{\text{elevato}} + p_{\text{medio}} \cdot L_{\text{medio}} + p_{\text{modesto}} \cdot L_{\text{modesto}}}{A_{\text{allagata}}}$$

A_{allagata} [km²] = area allagata sezione censuaria;

$L_{\text{equivalente}}$ [km] = lunghezza equivalente delle ferrovie impattate, derivante da una pesatura dei km di tratte ad impatto elevato (L_{elevato}), medio (L_{medio}) e modesto (L_{modesto}) presenti nella porzione allagata della sezione ($p_{\text{elevato}} = 1$, $p_{\text{medio}} = 0.5$, $p_{\text{modesto}} = 0.25$).

Dati di input

- **Ferrovie:** *layer* a geometria lineare che rappresenta la rete ferroviaria nelle aree coperte da NATFIM. Tale dato è derivato dalle informazioni presenti in OSM (*OpenStreetMap*);
- **Sezioni di censimento:** utilizzate come unità minima di aggregazione delle singole tratte ferroviarie ricadenti al loro interno o lambite dalla mappa di allagamento;
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

La procedura fornisce sette *output*, per i quali viene di seguito fornita una descrizione:

1. **Tratte ferroviarie con definizione dell'impatto:** *layer* a geometria lineare che riporta le tratte ferroviarie contenute all'interno della mappa di allagamento. Ad ognuna di esse, in funzione della tipologia e

dell'altezza media dell'acqua, viene assegnato un valore di impatto secondo una matrice analoga a quella descritta per le strade (cfr. Allegato 4.1 di MOVIDA). Gli attributi presenti sono:

- **name:** attributo derivato dal *layer* originario di OSM che descrive, se presente, il nome della tratta ferroviaria e specifica se il tratto fa parte dell'"Alta velocità" (valore TAV) oppure se è un tratto ordinario;
 - **bridge:** attributo derivato dal *layer* originario di OSM che identifica le porzioni di ferrovia su ponti (valore T (*true*)) o no (valore F(*false*));
 - **tunnel:** attributo derivato dal *layer* originario di OSM che individua le porzioni di ferrovia in galleria (valore T (*true*)) o no (valore F(*false*));
 - **h_mean:** altezza media dell'acqua in un *buffer* di 5 metri dalla tratta ferroviaria;
 - **impatto:** valore di impatto (elevato, medio, modesto, nullo) determinato secondo la matrice descritta nel report metodologico;
 - **LENGTH:** lunghezza lineare (espressa in metri) di ciascun tratto ferroviario impattato.
2. **Tratte ferroviarie lambite con definizione dell'impatto:** *layer* a geometria lineare contenente le tratte ferroviarie che non intersecano l'area allagata e che si trovano ad una distanza massima di 10 metri da essa, ma all'interno di sezioni censuarie allagate. Questo strato informativo ha una struttura tabellare identica a quella dell'output "**Tratte ferroviarie con definizione dell'impatto**", descritta precedentemente.
 3. **Tratte ferroviarie lambite non allagate:** *layer* a geometria lineare che contiene tratte ferroviarie lambite (cioè ad una distanza inferiore a 10 metri dall'area allagata), ma poste all'interno di sezioni di censimento che si trovano totalmente al di fuori dell'area di allagamento. Questo vettore condivide la stessa struttura tabellare dei due precedenti *layers* lineari a meno dei campi **h_mean** e **impatto**.
 4. **Danno tratte ferroviarie per sezione di censimento:** *layer* a geometria poligonale che rappresenta tutte le porzioni di sezioni di censimento intersecate dall'area allagata, al cui interno sono presenti tratte ferroviarie allagate o lambite, suddivise per tipologia e impatto, indicandone la lunghezza totale (aggregata) espressa in metri. Nel dettaglio, gli attributi presenti sono:
 - **comune:** identifica il comune di appartenenza della sezione di censimento;
 - **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
 - **sum_bin_ponte_NULLLO:** lunghezza totale delle tratte ferroviarie su ponte il cui impatto è nullo;
 - **sum_bin_galleria_ELEVATO:** lunghezza totale delle tratte ferroviarie in galleria il cui impatto è elevato;
 - **sum_bin_TAV_MEDIO:** lunghezza totale delle tratte ferroviarie TAV con impatto medio;
 - **sum_bin_TAV_ELEVATO:** lunghezza totale delle tratte ferroviarie TAV con impatto elevato;
 - **sum_bin_ELEVATO:** lunghezza totale delle tratte ferroviarie con impatto elevato;
 - **sum_bin_MEDIO:** lunghezza totale delle tratte ferroviarie con impatto medio;
 - **sum_bin_MODESTO:** lunghezza totale delle tratte ferroviarie con impatto modesto;

- **Area_sez:** area totale della sezione di censimento;
 - **Area_sezione_allagata:** area della porzione allagata della sezione di censimento;
 - **Ind_danno:** indicatore di impatto, calcolato come somma pesata per impatto delle lunghezze delle tratte ferroviarie esposte e lambite.
5. **Sezioni di censimento con danno tratte ferroviarie nullo:** *layer* vettoriale a geometria poligonale contenente le sezioni di censimento all'interno dell'area allagata che non hanno tratte ferroviarie allagate o lambite. Gli unici attributi presenti sono l'id che identifica univocamente le sezioni (**sez2011**) e il **comune** di appartenenza della sezione.
6. **Tabella ferrovie con impatto per comune:** tabella .csv che riporta la somma totale delle lunghezze per tipologia di ferrovia e per impatto all'interno dei comuni ricadenti in area allagata. La tabella degli attributi consta dei seguenti campi:
- **comune:** identifica il comune su cui vengono valutati gli impatti sulla rete ferroviaria;
 - **Ponti_tot_comune_nullo** lunghezza totale, all'interno del comune, delle tratte ferroviarie su ponte con impatto nullo;
 - **Gallerie_tot_comune_elevato:** lunghezza totale, all'interno del comune, delle tratte ferroviarie in galleria con impatto elevato;
 - **TAV_tot_comune_medio:** lunghezza totale, all'interno del comune, delle tratte ferroviarie TAV con impatto medio;
 - **TAV_tot_comune_elevato:** lunghezza totale, all'interno del comune, delle tratte ferroviarie TAV con impatto elevato;
 - **Binari_tot_comune_modesto:** lunghezza totale, all'interno del comune, delle tratte ferroviarie con impatto modesto;
 - **Binari_tot_comune_medio:** lunghezza totale, all'interno del comune, delle tratte ferroviarie con impatto medio;
 - **Binari_tot_comune_elevato:** lunghezza totale, all'interno del comune, delle tratte ferroviarie con impatto elevato.
7. **Tabella ferrovie con impatto nell'area di studio (statistiche):** tabella .csv che riporta la somma totale delle lunghezze per tipologia di ferrovia e per impatto all'interno dell'area di studio. La tabella degli attributi è così composta:
- **sum_bin_ponte-NULLO:** lunghezza totale, all'interno dell'area di studio, delle tratte ferroviarie su ponte con impatto nullo;
 - **sum_bin_galleria-ELEVATO:** lunghezza totale, all'interno dell'area di studio, delle tratte ferroviarie in galleria con impatto elevato;
 - **sum_bin_TAV-MEDIO:** lunghezza totale, all'interno dell'area di studio, delle tratte ferroviarie TAV con impatto medio;

- **sum_bin_TAV-ELEVATO:** lunghezza totale, all'interno dell'area di studio, delle tratte ferroviarie TAV con impatto elevato;
- **sum_bin-ELEVATO:** lunghezza totale, all'interno dell'area di studio, delle tratte ferroviarie con impatto elevato;
- **sum_bin-MEDIO:** lunghezza totale, all'interno dell'area di studio, delle tratte ferroviarie con impatto medio;
- **sum_bin-MODESTO:** lunghezza totale, all'interno dell'area di studio, delle tratte ferroviarie con impatto modesto.

2.6 Stazioni ferroviarie

L'algoritmo permette di identificare le stazioni ferroviarie ricadenti all'interno dell'area allagata. Ad ognuna di esse viene associato un indice di impatto elevato.

Dati di input alla procedura

- **Stazioni ferroviarie:** *layer* a geometria puntuale che identifica la posizione media delle stazioni ferroviarie presenti sul territorio coperto da NATFIM. Tale dato deriva dalla geolocalizzazione in ambiente GIS della tabella (in formato .csv) messa a disposizione come download libero dal portale dei Dati Open italiani (http://www.datiopen.it/it/opendata/Mappa_delle_stazioni_ferrovie_in_Italia).
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

1. **Stazioni ferroviarie esposte:** *layer* a geometria puntuale in cui vengono rappresentate tutte le stazioni ricadenti all'interno dell'area allagata. Oltre agli attributi derivati dal file originario (che descrivono, ad esempio, il comune di appartenenza e il nome della stazione), viene associato il valore "elevato" all'attributo **impatto**.

2.7 Allevamenti

La procedura per gli allevamenti individua le aziende zootecniche ricadenti nell'area allagata, aggregando il dato ottenuto, sia alla scala della particella catastale (identificando per ogni azienda il numero di capi distinto per tipologia (avicoli, bovini-bufalini, suini, ovicaprini) e il loro valore (esposizione economica)), sia alla scala della sezione di censimento (calcolando il numero totale di capi esposti e l'esposizione economica totale associata). Vengono inoltre fornite in *output* tabelle aggregate, sia alla scala comunale che dell'intera area di studio.

Metodologia di valutazione dell'esposizione

Per la valutazione economica del valore dei capi allevati, si è fatto riferimento ai “Prezzi degli animali da vita e da riproduzione - Rimborsi animali” per le diverse tipologie allevate (bovini/bufalini, ovicaprini, suini, avicoli), definendo dei valori medi per ciascuna tipologia in funzione delle caratteristiche tipiche della classe (fonte ISMEA, biennio 2022-2023, <https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4486>).

Nel dettaglio, per ciascuna tipologia sono state distinte le seguenti classi, come segue:

- BOVINI: 7 razze (CharChiLim: Charlaise, Chianina, Limousine; Marchigiana; MarPieRom: Maremmana, Piemontese, Romagnola; BrunaFri: Bruna, Frisona; Pezzata Rossa; Podolica), 2 sessi (M/F), 3 usi (carne, latte, misto) e 4 classi di età (0-6 mesi, 6-12 mesi, 12-24 mesi, >24 mesi). Le diverse razze sono state combinate sulla base dell'omogeneità con i relativi prezzi unitari.
- SUINI: 8 classi che intrinsecamente identificano l'età, il sesso e il peso: cinghiali; grassi (185 kg); magroni (60-100 kg); magroncelli (30-60 kg); lattonzoli; scrofette; scrofe; verri. Poiché per le classi “magroni”, “grassi” e “magroncelli” i prezzi ISMEA sono espressi al chilogrammo anziché per capo, è stato adottato un peso medio rappresentativo per ciascuna tipologia, al fine di stimare il prezzo per singolo animale.
- OVINI: 3 razze (Bergamasca, Meticcias, Altre), 2 sessi (M/F) e 3 classi di età (0-12 mesi, 12-24 mesi, > 24 mesi);
- CAPRINI: 4 razze (Camosciata, Meticcias, Saanen, Altre), 2 sessi (M/F) e 3 classi di età (0-12 mesi, 12-24 mesi, > 24 mesi).
- AVICOLI: distinti per specie e in funzione dell'uso, come segue:
 - o Gallus gallus: distinti in pollame da carne, da uova, riproduttori, e svezzamento;
 - o Tacchini: distinti in pollame da carne, riproduttori, e svezzamento;
 - o Altri avicoli: include anatre, faraone, quaglie, etc. (uso: pollame da carne).

Per tener conto della composizione interna degli allevamenti in termini di classi tipologiche per specie e delle relative differenze nei prezzi unitari dei capi, è stata sviluppata una procedura per disaggregare la consistenza complessiva disponibile alla scala della singola azienda (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica), come sintetizzato nella figura seguente.

In altri termini, è stato necessario stimare il numero di capi appartenenti a ciascuna classe tipologica all'interno di ogni azienda. A tal fine, sono stati utilizzati i dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica (https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/), che riportano – su base comunale e per più annualità (analizzati i dati post 2020, con dato semestrale) – la consistenza e il numero di aziende per ciascuna classe tipologica e specie allevata. Per ogni comune, è stata ricavata la distribuzione percentuale dei capi per classi tipologiche (coerenti con le classi di prezzo) e specie allevata. Tali distribuzioni, indicate come P_i , sono state quindi utilizzate per suddividere la consistenza complessiva disponibile per ciascuna allevamento (CON), ipotizzando che tutte le aziende del comune seguano la stessa distribuzione per ogni specie. Nei rari casi di indisponibilità dei dati a scala comunale, si è fatto ricorso alla distribuzione media calcolata a livello regionale.

L'assegnazione dei prezzi unitari (C_i) alle diverse (m) classi tipologiche ha pertanto permesso di calcolare il valore esposto per ciascun allevamento, come segue:

$$Valore\ esposto\ azienda\ [€] = \sum_{i=1}^m Pi \cdot CON \cdot Ci$$

dove:

- P_i è la proporzione di capi nella classe tipologica i per la specie considerata nel comune;
- CON è la consistenza totale dell'allevamento per quella specie;
- C_i è il prezzo unitario per capo per la classe i .

Dati di input alla procedura

- **Allevamenti:** *layer* a geometria puntuale con la localizzazione delle aziende e indicazione della consistenza dei capi (derivata dalla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) suddivisi per tipologia, nonché del corrispondente valore economico calcolato sulla base dei valori ISMEA.
- **Sezioni di censimento:** *layer* a geometria poligonale, impiegato come unità minima di aggregazione per la valutazione della consistenza totale ed esposizione dei capi in esso presenti.
- **Particelle catastali:** *layer* a geometria poligonale contenente le particelle catastali utilizzate come strato di aggregazione delle informazioni.
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

1. **Allevamenti esposti per sezione di censimento:** *layer* a geometria poligonale rappresentante le porzioni di sezioni di censimento allagate che contengono allevamenti al proprio interno. Il dato della consistenza dei capi viene presentato come somma totale indipendentemente dalle specie presenti. Gli attributi sono:
 - **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
 - **Area_sez:** area totale della sezione di censimento;
 - **provincia:** identifica la provincia di appartenenza della sezione di censimento;
 - **comune:** identifica il comune di appartenenza della sezione di censimento;
 - **Area_sezione_impattata:** area della porzione allagata della sezione di censimento;
 - **CAPITOTALI:** numero totale dei capi presenti nella sezione di censimento indipendentemente dalla specie;
 - **Esposizione_economica:** esposizione economica all'interno della sezione di censimento come somma totale del valore economico dei capi presenti al suo interno.
 - **Ind_esp:** indicatore di esposizione che descrive la densità di capi per unità di superficie censuaria allagata (in km²).

2. **Allevamenti esposti per particella catastale:** *layer* a geometria poligonale che associa ad ogni particella catastale la tipologia di allevamento e la sua consistenza. Tra i numerosi attributi presenti, ereditati sia dal *database* originario degli allevamenti, sia dalle particelle catastali, si segnalano, come *output* della procedura:
 - **Specie_allevate:** tipologia di specie animali allevate in azienda;
 - **Consistenza:** numerosità dei capi allevati in azienda suddivisi per specie;
 - **Tipologia:** attributo che rappresenta le specie allevate secondo la riclassificazione in avicoli, bovini-bufalini, suini, ovicaprini.
 - **Esposizione_economica_particella:** esposizione economica all'interno delle particelle catastali in funzione della numerosità, per tipologia di specie, per ogni azienda in area allagata. È quindi possibile trovare per una singola geometria poligonale (particella catastale) più record di tabella, in relazione alla tipologia di animale allevata in ogni azienda.

3. **Tabella capi esposti per comune:** tabella .csv che riassume, per ogni comune in area allagata, il numero totale di capi esposti e il loro valore economico (esposizione).

4. **Tabella capi totali esposti nell'area studio:** tabella .csv in cui vengono aggregati alla scala dell'area di studio il numero totale di capi in area allagata e l'esposizione economica totale.

2.8 Agricoltura: colture

L'algoritmo, funzionante per le sole regioni ricadenti all'interno del distretto idrografico del Po, traduce la metodologia del modello AGRIDE-c (Molinari et al., 2019), che permette di ottenere *output* in termini di danno

economico (diminuzione di ricavi) per le principali colture annuali (mais, frumento, orzo, foraggio e riso) e massimo valore esposto (PLV – Produzione Lorda Vendibile) per le colture non ricomprese nel modello.

Dati alla base della valutazione di esposizione e vulnerabilità colturale

La valutazione dell'esposizione e della vulnerabilità delle colture, dal punto di vista fisico (tipologie colturali, superficie agricola utilizzata, ecc.), avviene a partire dai dati del catasto agricolo (informazione vettoriale sulle particelle catastali) e dalle dichiarazioni rese dagli agricoltori ai fini delle premialità PAC, disponibili a livello regionale. Il valore economico delle colture esposte viene valutato sulla base delle rese benchmark del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e dei prezzi all'origine ISMEA. La stima del danno atteso per le colture mais, frumento, orzo, foraggio e riso si basa su ulteriori dati economici: i contributi europei regionali fissati dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 delle Regioni e i costi medi delle lavorazioni colturali ricavati a partire dai tariffari dei contoterzisti disponibili per ogni regione.

Metodologia di valutazione dell'esposizione

L'identificazione delle colture esposte deriva dalla semplice intersezione spaziale tra il perimetro dell'area allagata e lo strato informativo relativo alle particelle catastali agricole. Si procede quindi alla valutazione dell'esposizione fisica sulla base delle dichiarazioni rese dagli agricoltori per le particelle ricadenti, completamente o parzialmente, nell'area allagata. Per ciascuna particella, si considera soltanto la coltura prevalente, ossia il dato d'uso presente nelle dichiarazioni con la maggiore superficie rispetto all'area catastale complessiva; in caso di parità in termini di superficie dichiarata (più utilizzi prevalenti per particella a causa della rotazione colturale), viene considerata la coltura di maggior pregio, ossia con PLV maggiore. Viene quindi calcolata la superficie della coltura prevalente all'interno di ogni particella catastale secondo la formula:

$$A = \alpha \cdot SAU$$

dove α è il coefficiente di riduzione dato dal rapporto tra l'area allagata e l'area totale della particella, mentre SAU [ha] indica la Superficie Agricola Utilizzata complessiva nella particella.

Ad ogni particella catastale in area allagata viene quindi attribuito il valore medio dei tiranti per poligono a partire dalla mappa di pericolosità fornita in *input* alla procedura

La caratterizzazione dell'esposizione in termini monetari avviene sulla base delle informazioni su rese [q/ha] e prezzi [€/q] delle diverse tipologie colturali, a livello regionale (considerando i valori medi sul quinquennio 2015-2019):

$$E = PLV = A \cdot resa \cdot prezzo$$

I risultati ottenuti per ogni particella catastale vengono infine aggregati alla scala della sezione di censimento ISTAT, calcolando la media pesata tra i danni potenziali (valori esposti) delle particelle ricadenti nella porzione allagata di una sezione censuaria (dove il peso è dato dalla superficie occupata da ciascuna particella all'interno dell'area allagata della sezione censuaria).

Metodologia di valutazione del danno

Per le colture mais, frumento, orzo, foraggio e riso, il danno atteso viene valutato in termini di diminuzione dei ricavi per l’azienda agricola tramite il modello AGRIDE-c (Molinari et al., 2019). Per le altre colture si valuta invece il solo danno potenziale (massimo valore esposto), in termini di PLV.

Sulla base dei dati medi regionali (rese, prezzi, costi, contributi) sono stati derivati dei modelli di danno “regionali” specifici per ognuna delle principali regioni del Distretto del Po. La Figura seguente mostra, a titolo esemplificativo, il modello AGRIDE-c sviluppato per valutare il danno al mais in Lombardia, in caso di lavorazione tradizionale del suolo. Per tutti gli altri modelli, si veda l’Allegato 4.1a della metodologia MOVIDA (riferimento nella sezione Sitografia del presente documento).

Water depth	Strategy	Flood duration [days]											
		<5	5	6	7	8	9	10	11	>11			
Bare field	Jan	c	500										
		r	-										
		a	-										
	Feb	c	500										
		r	-										
		a	-										
	Mar	c	500										
		r	-										
		a	-										
Initial phase	Apr	c	-										
		r	1076										
		a	1703										
	May	c	-										
		r	1076										
		a	1703										
Growing	Jun	c	500	811	1121	1432	1742	2053	2363	2674	-		
		r	1076										
		a	2091										
	Jul	c	500	1121	1742	2363							
		r	-										
		a	2146										
	Aug	c	500	1121	1742	2363							
		r	-										
		a	2146										
	Flowering	Sep	c	500									
			r	-									
			a	-									
Oct		c	500										
		r	-										
		a	-										
Nov		c	500										
		r	-										
		a	-										
Dec		c	500										
		r	-										
		a	-										

Water depth	Strategy	Flood duration [days]											
		<5	5	6	7	8	9	10	11	>11			
Bare field	Jan	c	500										
		r	-										
		a	-										
	Feb	c	500										
		r	-										
		a	-										
	Mar	c	500										
		r	-										
		a	-										
Initial phase	Apr	c	-										
		r	1076										
		a	1703										
	May	c	-										
		r	1076										
		a	1703										
Growing	Jun	c	500	811	1121	1432	1742	2053	2363	2674	-		
		r	1076										
		a	2091										
	Jul	c	500	1121	1742	2363							
		r	-										
		a	2146										
	Aug	c	500	1121	1742	2363							
		r	-										
		a	2146										
	Flowering	Sep	c	500									
			r	-									
			a	-									
Oct		c	500										
		r	-										
		a	-										
Nov		c	500										
		r	-										
		a	-										
Dec		c	500										
		r	-										
		a	-										

Modello di danno AGRIDE-c sviluppato per la Lombardia per stimare il danno economico unitario (€/ha) al mais, in caso di lavorazione tradizionale del suolo.

I modelli permettono di stimare il danno economico per unità di superficie d (€/ha) alla coltura considerata sulla base di: tirante idrico (cm), durata dell’allagamento (giorni), periodo di occorrenza dell’evento (mese/stadio vegetativo della coltura), tipologia di lavorazione del suolo (tradizionale o minima) e strategia di mitigazione del danno adottata dall’agricoltore a seguito dell’alluvione (proseguimento, risemina, abbandono della produzione).

Ad ogni particella viene quindi attribuito il danno economico unitario d [€/ha] tramite il modello regionale di danno specifico per ogni coltura. Il danno economico atteso alle colture D [€], per particella catastale, è calcolato quindi come prodotto del danno unitario per la superficie della coltura prevalente:

$$D = d \cdot A$$

Come per il valore esposto, i risultati ottenuti per ogni particella catastale vengono infine aggregati alla scala della sezione di censimento ISTAT, calcolando la media pesata tra i danni attesi sulle particelle ricadenti nella porzione

allagata di una sezione censuaria (dove il peso è la superficie occupata da ciascuna particella all'interno dell'area allagata della sezione censuaria).

Dati di input alla procedura

- **Particelle catastali:** *layer* a geometria poligonale contenente le particelle catastali a cui sono associati gli utilizzi prevalenti (tipologia colturale, ecc.) e le loro superfici tramite il collegamento con le dichiarazioni rese dagli agricoltori ai fini delle premialità PAC. Per le regioni ricadenti nel distretto del Po, tale strato informativo è stato ottenuto previo lavoro di *pre-processing* dei dati.
- **Sezioni di censimento:** utilizzate come unità minima di aggregazione delle particelle catastali ricadenti al loro interno.
- **Tabella classificazione colture:** tabella di riclassificazione degli utilizzi secondo classi colturali.
- **Tabelle rese e prezzi:** tabelle che riportano per ciascuna classe colturale le rese (esprese in q/ha) e i prezzi (in €/q), elaborando i dati del quadriennio 2015-2019 (Fonti: rese SIAN; prezzi ISMEA).
- **Mese dell'evento:** indicare il mese su cui valutare danno ed esposizione (1 = Gennaio, 12 = Dicembre).
- **Durata dell'allagamento:** definire la durata dell'allagamento (in numero di giorni).
- **Tipologia di lavorazione del suolo ('minima' o 'tradizionale'):** le due opzioni tra cui l'utente può scegliere differiscono per voci di costo e importo di alcune operazioni colturali e per i diversi contributi provenienti dalla Comunità Europea; tali importi sono differenti sia a livello regionale che per tipologia di coltura.
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

1. **Danno agricoltura per particella catastale:** *layer* a geometria poligonale in cui viene riportato, per ogni particella catastale, la PLV e il danno economico per le colture del modello AGRIDE-c e la sola PLV per le colture non inserite nel modello. La tabella degli attributi contempla informazioni relative alle caratteristiche delle particelle catastali (valori di superficie della particella, dell'area coltivata, la classe colturale, valori di rese e prezzi, ecc.), oltre ai seguenti campi specifici risultanti dalle elaborazioni della procedura:
 - **Strategia_c:** danno assoluto unitario (in €/ha) se l'agricoltore scegliesse il proseguimento della coltura come strategia post-evento (come da modello AGRIDE-c (Molinari et al., 2019));
 - **Strategia_r:** danno assoluto unitario (in €/ha) se l'agricoltore scegliesse la risemina come strategia post-evento (come da modello AGRIDE-c (Molinari et al., 2019));
 - **Strategia_a:** danno assoluto unitario (in €/ha) se l'agricoltore scegliesse l'abbandono della coltura come strategia post-evento (come da modello AGRIDE-c (Molinari et al., 2019));

- **Danno_c:** danno economico totale se l'agricoltore scegliesse il proseguimento come strategia di mitigazione post-evento;
 - **Danno_r:** danno economico totale se l'agricoltore scegliesse la risemina della coltura come strategia di mitigazione post-evento;
 - **Danno_a:** danno economico totale se l'agricoltore scegliesse l'abbandono della coltura come strategia di mitigazione post-evento;
 - **Danno_min:** danno economico minimo tra le tre strategie di mitigazione post-evento;
 - **Danno_max:** danno economico massimo tra le tre strategie di mitigazione post-evento.
2. **Danno agricoltura per sezione di censimento:** *layer* a geometria poligonale rappresentante le porzioni di sezioni di censimento allagate contenenti particelle catastali. Gli attributi presenti sono:
- **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
 - **Area_sez:** area totale della sezione censimento;
 - **Area_sezione_allagata:** superficie della porzione di sezione di censimento allagata;
 - **Dc_tot:** danno economico totale all'interno della sezione censuaria nell'ipotesi di proseguimento della coltura come strategia post-evento;
 - **Dr_tot:** danno economico totale all'interno della sezione censuaria nell'ipotesi di risemina della coltura come strategia post-evento;
 - **Da_tot:** danno economico totale all'interno della sezione censuaria nell'ipotesi di abbandono della coltura come strategia post-evento;
 - **Danno_min_tot:** danno economico minimo totale all'interno della sezione censuaria tra le tre possibili strategie post-evento;
 - **PLV_tot:** PLV totale, come somma del danno potenziale (esposizione) di tutte le colture presenti all'interno della sezione di censimento;
 - **IND_Danno:** indicatore di danno che rappresenta il danno minimo totale per unità di superficie (in km²);
 - **IND_PLV:** indicatore di esposizione che rappresenta la PLV per unità di superficie (in km²).
 - **Classe_danno:** campo testuale che suddivide i valori dell'attributo **IND_Danno** in cinque classi (nullo, basso, medio, alto, molto alto) utilizzando come valori soglia per la loro definizione il primo, secondo e terzo quartile.
3. **PLV per sezione di censimento:** *layer* poligonale, geometricamente uguale a quello relativo al danno, creato per la visualizzazione simbolica dei valori di PLV. In termini attributivi mantiene la stessa struttura del *layer* del danno, con l'unica eccezione della sostituzione del campo **Classe_danno** con l'attributo:

- **Classe PLV:** campo testuale che suddivide i valori dell'attributo **IND_PLV** in cinque classi (nulla, bassa, media, alta, molto alta) utilizzando come valori soglia per la loro definizione il primo, secondo e terzo quartile.
4. **PLV per sezione di censimento (colture No AGRIDE):** *layer* a geometria poligonale costituito dalle porzioni di sezioni censuarie allagate in cui sono presenti solo colture non modellate in AGRIDE-c, per le quali viene riportato il danno potenziale (esposizione) come PLV. Gli attributi presenti sono:
- **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
 - **Area_sez:** area totale della sezione censimento;
 - **Area_sezione_allagata:** superficie della porzione di sezione di censimento allagata;
 - **PLV_tot:** PLV totale, come somma del danno potenziale di tutte le colture presenti all'interno della sezione di censimento;
 - **Ind_PLV:** indice di esposizione che rappresenta il PLV per unità di superficie (in km²).
5. **Tabella danno totale area di studio:** tabella .csv in cui viene riportato il danno minimo totale all'interno dell'area allagata.

2.9 Aree protette – beni ambientali

L'algoritmo per i beni ambientali permette di individuare, in prima analisi, i beni presenti nell'area di studio e, successivamente, di associare, ad ogni sezione di censimento esposta, il numero totale di beni in essa presenti. L'operazione di caratterizzazione dei beni avviene a partire da uno strato informativo unico del patrimonio ambientale, con tassonomia condivisa, creato *ad hoc* a partire dai database nazionali e regionali disponibili. La procedura, inoltre, fornisce *output* tabellari aggregati alla scala comunale ed una tabella in cui viene valutata la numerosità dei beni ambientali esposti in funzione del servizio ecosistemico.

Dati di input alla procedura

- **Beni ambientali:** *layer* a geometria poligonale rappresentante l'estensione dei beni ambientali presenti all'interno delle regioni coperte in NATFIM. Ad ogni elemento è associato un **nome** e il relativo servizio ecosistemico (campo **serv_ecos**) (servizi di approvvigionamento, servizi di valore culturale e servizi di regolazione e conservazione, ecc).
- **Sezioni di censimento:** utilizzate come unità minima di aggregazione dei beni ambientali ricadenti al loro interno e potenzialmente esposti.
- **Aree bagnate permanenti:** *layer* vettoriale a geometria poligonale rappresentante tutte le aree con presenza d'acqua in superficie (quali alvei fluviali, laghi, invasi artificiali, ecc.).
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

1. **Beni ambientali esposti:** *layer* a geometria poligonale contenente le porzioni di superficie dei beni ambientali presenti all'interno dell'area allagata. La tabella degli attributi mantiene i medesimi campi del tema originale in input **beni ambientali**.
2. **Beni ambientali esposti per sezioni di censimento:** *layer* vettoriale a geometria poligonale che rappresenta le porzioni di sezione censuaria allagata che contengono beni ambientali, indicandone la numerosità totale e quella per unità di superficie al km². I campi presenti nella tabella degli attributi sono:
 - **provincia:** identifica la provincia di appartenenza della sezione di censimento;
 - **comune:** identifica il comune di appartenenza della sezione di censimento;
 - **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
 - **Area_sez:** area totale della sezione di censimento;
 - **Area_sezione_impattata:** area della sezione di censimento impattata;
 - **n_aree:** numero totale di beni ambientali presenti nella sezione di censimento;
 - **Ind_n_aree:** indicatore di esposizione per unità di superficie allagata (al km²).
3. **Tabella beni ambientali esposti per comune:** tabella .csv in cui viene riportato il numero di aree protette (attributo **n_aree_protette**) presenti all'interno dei confini dei comuni ricadenti in area allagata.
4. **Tabella beni ambientali servizio ecosistemico:** tabella .csv in cui vengono aggregati i beni ambientali in funzione della tipologia di servizio ecosistemico (attributo **serv_ecos**) per i quali viene calcolata la superficie totale (campo **Area_totale_servizio_ecosistemico**).

2.10 Beni culturali

L'algoritmo per i beni culturali identifica i beni esposti in area allagata, producendo un *output* aggregato alla scala della sezione di censimento che prevede l'associazione di un indicatore (**IUBC** – Indicatore Unico per i Beni Culturali) calcolato come il rapporto tra la somma pesata (campo **NUM_BCw**) dei beni culturali presenti (ovvero, somma dei valori presenti nel campo **impact_nor**, funzione della categoria e rilevanza del bene esposto) e la superficie impattata in km² della sezione di censimento. Viene, inoltre, fornita una tabella riassuntiva in cui viene specificato, per ogni comune ricadente nell'area allagata, il numero di beni culturali esposti per tipologia (campo **esposto** del dato originale), indicando se patrimonio di rilevanza internazionale, nazionale o locale.

L'operazione di caratterizzazione dei beni avviene a partire da uno strato informativo unico del patrimonio culturale, con tassonomia condivisa, creato *ad hoc* a partire dai database nazionali e regionali disponibili.

Metodologia di valutazione di esposizione e vulnerabilità

La quantificazione dei beni esposti deriva dalla semplice intersezione spaziale tra il perimetro dell'area allagata e lo strato informativo relativo ai beni culturali. Ciò consente anche di classificare i beni esposti per tipologia di costruito (es. architettura religiosa, monumento, museo, ecc.) e per livello di tutela (es. bene UNESCO, bene di importanza

nazionale, bene di importanza regionale) rappresentativo del valore intangibile esposto. Le diverse classi tipologiche di bene (Tabella 2.10.1) sono state identificate sulla base della consistenza dei meccanismi di danneggiamento (ovvero della loro vulnerabilità) e derivano dall'analisi della letteratura esistente e dall'esperienza sul tema maturata dal gruppo di lavoro che ha sviluppato MOVIDA. Nel dettaglio, si è assunto che le categorie più vulnerabili siano i musei, le architetture residenziali e religiose e le architetture fortificate, per l'elevato pregio artistico degli ambienti interni, degli elementi decorativi esterni e dei beni che contengono, e in considerazione dell'antichità degli edifici. Alle architetture industriali e rurali e ai monumenti (beni costruiti con materiali resistenti che più difficilmente subiscono danni gravi dalle alluvioni) è stato attribuito un valore di vulnerabilità moderata, mentre una vulnerabilità più bassa è stata riconosciuta ad infrastrutture (opere anche importanti, di norma interagenti con l'acqua e regolarmente monitorate) e aree archeologiche. Per gli spazi aperti (per cui il danno è legato alla permanenza o al passaggio dell'acqua) si è optato per un valore di vulnerabilità minimo. Ad ogni classe di bene, data dalla combinazione tra classe tipologica e livello di tutela, viene assegnato un impatto potenziale (w), sulla base di una matrice di danno derivante da analisi esperta e riportata Tabella 2.10.1.

MATRICE DI IMPATTO w_i			Valore intangibile esposto (tipo di tutela)		
			Mondiale	Nazionale	Locale
			40	2	1
Vulnerabilità	Architettura Religiosa e Rituale Architettura per la Residenza, Terziario, Servizi, Museo Architettura Fortificata	1	40	2	1
	Architettura industriale e Produttiva Architettura Rurale Monumento	0.5	20	1	0.5
	Area Archeologica Infrastrutture e Impianti	0.25	10	0.5	0.25
	Spazi Aperti	0.125	5	0.25	0.125

Tabella 2.10.1: matrice di impatto per i beni culturali

Viene quindi valutato l'impatto complessivo atteso nella porzione allagata delle singole sezioni di censimento, in termini di numero equivalente di beni culturali per unità di superficie (IUBC = indicatore unico di impatto per i beni culturali), secondo la formula:

$$IUBC = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot BC_i}{A_{allagata}}$$

dove i indica la classe considerata, BC_i indica il numero di beni nella classe i , w_i l'impatto corrispondente alla classe i , e $A_{allagata}$ la superficie allagata della sezione di censimento considerata.

Dati di input alla procedura

- **Beni culturali:** layer a geometria puntuale in cui viene specificata la posizione dei beni culturali presenti nell'area coperta da NATFIM con definita la rilevanza (patrimonio locale, nazionale o mondiale UNESCO)

(campo **esposto**)), la **categoria** (ad es. Museo, Monumento, Area archeologica, ecc.) e associato un indice di impatto (campo **impact_nor**) funzione di rilevanza e tipologia.

- **Sezioni di censimento:** utilizzate come unità minima di aggregazione dei beni culturali ricadenti al loro interno e potenzialmente esposti.
- **Aree bagnate permanenti:** *layer* a geometria poligonale rappresentante tutte le aree con presenza d'acqua in superficie (quali alvei fluviali, laghi, invasi artificiali, ecc.).
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

1. **Beni culturali esposti:** *layer* a geometria puntuale in cui vengono riportati i beni culturali all'interno dell'area allagata. La tabella degli attributi rimane la medesima del *layer* di *input* alla procedura **Beni culturali**.
2. **Beni culturali per sezione di censimento:** *layer* a geometria poligonale contenente le porzioni di sezioni censuarie all'interno dell'area di analisi su cui viene valutata la numerosità pesata dei beni culturali esposti (campo **NUM_BCw**), l'indice di esposizione **IUBC** e la classe di esposizione (**Classe_IUBC**).

La tabella degli attributi è così composta:

- **provincia:** identifica la provincia di appartenenza della sezione di censimento;
 - **comune:** identifica il comune di appartenenza della sezione di censimento;
 - **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
 - **Area_sez:** area totale della sezione di censimento;
 - **Area_sezione_impattata:** area della porzione impattata della sezione di censimento;
 - **NUM_BCw:** somma pesata totale dei valori di impatto (campo **impact_nor**) per ogni bene culturale esposto all'interno della sezione di censimento;
 - **IUBC:** indicatore di esposizione ottenuto come rapporto tra **NUM_BCw** e la superficie della porzione di sezione censimento allagata in km².
 - **Classe_IUBC:** campo testuale che suddivide i valori di IUBC in cinque classi (nullo, basso, medio, alto, molto alto) utilizzando come valori soglia per la loro definizione il primo, secondo e terzo quartile.
3. **Tabella beni culturali esposti per comune:** tabella .csv che riporta il numero totale (attributo **count**) di beni culturali, suddivisi per **esposto** (se di rilevanza mondiale UNESCO, nazionale o locale), all'interno dei comuni ricadenti in area allagata.

2.11 Popolazione

L'algoritmo permette di valutare la popolazione esposta, in termini di abitanti totali, bambini con età inferiore ai 10 anni e anziani con età superiore ai 65, utilizzando come dato di *input* principale le sezioni di censimento ISTAT (censimento del 2011), supponendo la popolazione omogeneamente distribuita su tutta l'area della sezione e valutando il numero di persone esposte come proporzionale alla porzione di sezione di censimento realmente impattata (intersezione con le mappe del tirante idraulico):

$$\text{Popolazione residente totale} = \alpha \cdot P1$$

$$\text{Bambini residenti} = \alpha \cdot (P14 + P15)$$

$$\text{Anziani residenti} = \alpha \cdot (P27 + P28 + P29)$$

dove α è il coefficiente di riduzione dato dal rapporto tra l'area allagata e l'area totale della sezione censuaria, mentre $P1$, $P14$, $P15$, $P27$, $P28$ e $P29$ sono i dati forniti dal censimento ISTAT relativamente alla popolazione residente totale ($P1$) e suddivisa per classi di età ($P14 = < 5$ anni; $P15 = 5 - 9$ anni; $P27 = 65 - 69$ anni; $P28 = 70 - 74$ anni; $P29 = > 74$ anni).

Per ogni comune, la procedura consente inoltre di calcolare il numero di senza tetto registrati in anagrafe secondo le tre categorie precedentemente descritte. I senza tetto vengono inseriti in sezioni di censimento fittizie (normalmente di piccole dimensioni) che se ricadessero nell'area allagata andrebbero a contribuire ad un'errata valutazione della popolazione esposta. Si è quindi deciso di fornire l'informazione di tutta la popolazione *homeless* per quei comuni che ricadono all'interno delle aree allagate.

Dati di input alla procedura

- **Sezioni di censimento:** unità minima di rappresentazione dell'esposizione della popolazione, dove viene riportata la distribuzione della popolazione in funzione dell'età.
- **Aree bagnate permanenti:** *layer* a geometria poligonale rappresentante tutte le aree con presenza d'acqua in superficie (quali alvei fluviali, laghi, invasi artificiali, ecc.).
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

1. **Popolazione esposta per sezione di censimento:** *layer* a geometria poligonale rappresentante la porzione di sezione censuaria in area allagata in cui risiede la popolazione esposta. La tabella degli attributi è costituita dai seguenti campi:
 - **provincia:** identifica la provincia di appartenenza della sezione di censimento;
 - **comune:** identifica il comune di appartenenza della sezione di censimento;
 - **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
 - **Area_sez:** area totale della sezione di censimento;

- **pop_tot:** popolazione totale esposta;
 - **under10:** popolazione esposta con età inferiore ai 10 anni;
 - **over65:** popolazione esposta con età superiore ai 65 anni;
 - **Area_sezione_impattata:** area della porzione di sezione di censimento all'interno dell'area di pericolosità;
 - **pop_tot_kmq:** indicatore di esposizione che rappresenta la densità di popolazione totale esposta al km²;
 - **under10_kmq:** indicatore di esposizione che rappresenta la densità di popolazione esposta al km² con età inferiore a 10 anni;
 - **over65_kmq:** indicatore di esposizione che rappresenta la densità di popolazione esposta al km² con età superiore ai 65 anni.
 - **Classe_esposizione:** campo testuale che suddivide l'esposizione in cinque classi (nulla, bassa, media, alta, molto alta) utilizzando come valori soglia per la loro definizione il primo, secondo e terzo quartile.
2. **Tabella popolazione esposta per comune:** tabella .csv con la distribuzione per comune della popolazione esposta. La tabella degli attributi presenta i seguenti campi:
- **comune:** identifica il comune su cui viene valutata la popolazione esposta;
 - **pop_tot_comune:** popolazione totale esposta per comune;
 - **under10_comune:** popolazione esposta per comune con età inferiore ai 10 anni;
 - **over65_comune:** popolazione esposta per comune con età superiore ai 65 anni.
3. **Senza tetto esposti per comune:** tabella .csv che indica, per ogni comune all'interno dell'area allagata, la numerosità delle persone senza fissa dimora, secondo questi attributi:
- **comune:** identifica il comune di appartenenza dell'*homeless* esposto;
 - **senza_tetto_tot:** senza tetto totali esposti;
 - **senza_tetto_under10:** senza tetto esposti con età inferiore ai 10 anni;
 - **senza_tetto_over65:** senza tetto esposti con età superiore ai 65 anni.

2.12 Sorgenti inquinanti - Impianti a rischio di inquinamento accidentale

L'algoritmo permette di individuare gli impianti a rischio di inquinamento accidentale che ricadono all'interno dell'area allagata, sia come tema puntuale (estraendo le sorgenti inquinanti in area allagata), sia come dato aggregato alla sezione di censimento (determinandone la numerosità totale al loro interno), sia come *layer* tabellare che ne definisce la quantità per comune.

La caratterizzazione delle sorgenti inquinanti presenti all'interno dell'area allagata avviene a partire da uno strato informativo unico del patrimonio esistente, con tassonomia condivisa, creato *ad hoc* a partire dai database nazionali e regionali disponibili.

Dati di input alla procedura

- **sorgenti inquinanti:** *layer* a geometria puntuale che identifica gli impianti a rischio di inquinamento accidentale suddivisi per **categoria** (ad es. discariche, industrie chimiche, ecc.) e specificandone il **nome**.
- **Sezioni censimento:** utilizzate come unità di aggregazione delle sorgenti inquinanti presenti nella porzione allagata.
- **Aree bagnate permanenti:** *layer* a geometria poligonale rappresentante tutte le aree con presenza d'acqua in superficie (quali alvei fluviali, laghi, invasi artificiali, ecc.).
- **Mappa raster del tirante idraulico:** a scelta dell'utente, è possibile inserire, tramite selezione da menu, le mappe modellate nel PGRA e presenti nel *database* di NATFIM oppure caricare una propria mappa *raster* esterna per uno scenario di interesse (in formato .tiff o .geotiff) non rientrante tra quelli del PGRA.

Dati di output

1. **Sorgenti inquinanti esposte:** *layer* a geometria puntuale che identifica la posizione delle sorgenti potenzialmente inquinanti, ricadenti all'interno della mappa di allagamento. Al *layer* originario (**sorgenti inquinanti**) utilizzato come input, viene aggiunto il campo **SEZ2011** che identifica la sezione di censimento in cui sono incluse.
2. **Sorgenti inquinanti esposte per sezione di censimento:** *layer* a geometria poligonale rappresentante le porzioni di sezione censuaria allagata con sorgenti inquinanti.

La tabella degli attributi presenta i seguenti campi:

- **provincia:** identifica la provincia di appartenenza della sezione di censimento;
 - **comune:** identifica il comune di appartenenza della sezione di censimento;
 - **sez2011:** id univoco della sezione di censimento;
 - **Area_sez:** area totale della sezione di censimento;
 - **Area_sezione_impattata:** area della porzione impattata della sezione di censimento;
 - **n_sorgenti:** numero totali di sorgenti inquinanti presenti nella sezione di censimento;
 - **Ind_n_sorgenti:** indicatore di esposizione che mostra la densità di sorgenti inquinanti per unità di superficie censuaria allagata (in km²).
3. **Tabella sorgenti inquinanti esposte per comune:** tabella .csv che identifica per ogni comune il numero (campo **count**) di sorgenti inquinanti suddivise per tipologia (attributo **categoria** – ad es. discariche, aziende a Rischio di Incidente Rilevante (RIR), ecc.).

3 Guida pratica all'utilizzo di NATFIM

Prima registrazione tramite la pagina di accesso all'ecosistema digitale di RETURN (<https://return-water.fadeout.cloud>), in Homepage si seleziona l'applicazione di interesse (NATFIM) tra quelle disponibili.

Nella pagina principale di NATFIM, va selezionata in primis la categoria di elemento esposto di interesse (scelta all'interno del menu a tendina indicato con "Modello"). Successivamente, si individua lo scenario di allagamento per il quale si intende eseguire l'analisi; a tal fine, l'utente può scegliere di:

- utilizzare uno scenario pre-caricato (desunto dalle mappe vigenti di pericolosità idraulica dei PGRA per le aree coperte in NATFIM): scelto il livello di pericolosità (bassa/media/elevata), si individua l'area di indagine di interesse tramite lo strumento di tracciamento di una bounding box presente nel menu in alto nella mappa.

- caricare nel sistema un raster esterno (.tiff o .geotiff) relativo ad uno scenario di allagamento di proprio interesse.

Eseguite tali operazioni, si attribuisce un nome all'elaborazione richiesta e, premendo il pulsante di conferma, viene avviata l'applicazione. E' possibile seguire l'avanzamento della simulazione nella pagina indicata con l'icona e, al completamento delle elaborazioni, è possibile scaricare i risultati in locale sul proprio PC oppure visualizzare le mappe direttamente nel workspace di NATFIM, accessibile nella pagina indicata con l'icona a forma di cartella.

Riferimenti bibliografici

Amadio, M., Scorzini, A. R., Carisi, F., Essenfelder, A. H., Domeneghetti, A., Mysiak, J., and Castellarin, A.: Testing empirical and synthetic flood damage models: the case of Italy, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 19, 661–678. doi: 10.5194/nhess-19-661-2019, 2019.

Arrighi, C., Brugioni, M., Castelli, F., Franceschini, S., and Mazzanti, B.: Flood risk assessment in art cities: the exemplary case of Florence (Italy), *J. Flood Risk Manage.*, 11, 616–631. doi: 10.1111/jfr3.12226, 2018a.

Arrighi, C., Rossi, L., Trasforini, E., Rudari, R., Ferraris, L., Brugioni, M., Franceschini, S., and Castelli, F.: Quantification of flood risk mitigation benefits: A building-scale damage assessment through the RASOR platform, *J. Environ. Manage.*, 207, 92–104. doi: 10.1016/j.jenvman.2017.11.017, 2018b.

Carisi, F., Schröter, K., Domeneghetti, A., Kreibich, H., and Castellarin, A.: Development and assessment of uni- and multivariable flood loss models for Emilia-Romagna (Italy), *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 18, 2057–2079. doi: 10.5194/nhess-18-2057-2018, 2018.

Dottori, F., Figueiredo, R., Martina, M. L. V., Molinari, D., and Scorzini, A. R.: INSYDE: a synthetic, probabilistic flood damage model based on explicit cost analysis, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 16, 2577–2591. doi: 10.5194/nhess-16-2577-2016, 2016.

Galliani, M., Molinari, D., and Ballio, F.: Simple-INSYDE, development of a new tool for flood damage evaluation from an existing synthetic model. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 20, 2937–2941. doi: 10.5194/nhess-20-2937-2020, 2020.

Kellermann P., Schöbel A., Kundela G., Thieken A.H., Estimating flood damage to railway infrastructure – the case study of the March River flood in 2006 at the Austrian Northern Railway, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 15, 2485–2496. doi: 10.5194/nhess-15-2485-2015, 2015.

Kramer M., Terheiden K., Wieprecht S., Safety criteria for the trafficability of inundated roads in urban floodings, *Int. J. Disaster Risk Reduct.*, 17, 77-84. doi: 10.1016/j.ijdrr.2016.04.003, 2016.

Molinari D., Scorzini A. R., Gallazzi, A., Ballio, F., AGRIDE-c, a conceptual model for the estimation of flood damage to crops: development and implementation, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 19, 2565–2582. doi: 10.5194/nhess-19-2565-2019, 2019.

Molinari D., Scorzini A. R., Arrighi C., Carisi F., Castelli F., Domeneghetti A., Gallazzi A., Galliani M., Grelot F., Kellermann P., Kreibich H., Mohor G. S., Mosimann M., Natho S., Richert C., Schroeter K., Thieken A. H., Zischg A. P., Ballio F., Are flood damage models converging to reality? Lessons learnt from a blind test, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 20, 2997–3017. doi: 10.5194/nhess-20-2997-2020, 2020.

Pregolato M., Ford A., Wilkinson S.M., Dawson R.J., The impact of flooding on road transport: A depth-disruption function, *Transportation Research Part D* 55, 67–81. doi: 10.1016/j.trd.2017.06.020, 2017.

Sitografia

Allegato 4.1 – Relazione metodologica Modello per la Valutazione Integrata del Danno Alluvionale (MOVIDA)
https://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2021/Piano_2021/allegato4_danno/4_1_RelazioneMetodologicaMOVIDA/ALLEGATO_4_1_Report%20metodologico.pdf

Allegato 4.1a – Annesso alla Relazione metodologica
https://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2021/Piano_2021/allegato4_danno/4_1_RelazioneMetodologicaMOVIDA/allegati_4_1a_annesso.pdf

Allegato 4.1b – Annesso alla Relazione metodologica

https://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2021/Piano_2021/allegato4_danno/4_1_RelazioneMetodologicaMOVIDA/Allegato_4_1b_REPORT_ISYDE.pdf